

PENINGKATAN PRODUKSI PERALATAN PEMOTONGAN DIAMOND WIRE PADA PENAMBANGAN MARMER

Herry Djainal, dan Zubair Saing

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat produksi alat potong diamond wire pada proses pemotongan blok marmer baik secara horisontal maupun vertikal. Pengamatan terhadap alat potong tersebut dilakukan pada salah satu perusahaan penambangan marmer di daerah Jawa barat, yaitu pada PT mandala Marmer Indonesia. Target Produksi alat potong diamond wire sawing "yang direncanakan adalah 20 m²/hari untuk satu alat potong, baik pemotongan secara horisontal maupun vertikal dengan rata-rata jam kerja 7 jam/hari. Berdasarkan pengamatan di lapangan produksi alat diamond wire sawing secara horisontal maupun vertikal belum sesuai dengan target produksi yang di rencanakan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu untuk mencapai target produksi yang direncanakan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan guna pencapaian target produksi, yaitu; 1.Peningkatan Efisiensi kerja alat dengan cara; meningkatkan disiplin kerja karyawan, melakukan pemeliharaan berkala pada peralatan, menyediakan air yang cukup untuk pemotongan, menyediakan stok bahan baka; 2.Memberi motifasi kerja pada karyawan; 3.Memberi pemahaman yang cukup terhadap pekerjaan yang dihadapi. Setelah adanya upaya perbaikan maka kemampuan produksi alat diamond wire sawing dapat ditingkatkan, untuk pemotongan horisontal dapat ditingkatkan menjadi 21,33% sedangkan untuk pemotongan vertikal ditingkatkan menjadi 21.34%. Sehingga produksi diamond wire secara horizontal setelah upaya perbaikan menjadi 20,30 m² / hari , sedangkan produksi diamond wire secara vertikal setelah upaya perbaikan menjadi 20,99 m² / hari.

Kata kunci : Peningkatan produksi, diamond wire sawing, tambang marmer

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT.Mandala Marmer Indonesia adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan bahan galian golongan C khususnya bahan galian marmer, perusahaan ini terletak di Desa Cihea, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur,Provinsi Jawa Barat, dengan cadangan sebesar 45.868.100 m³

berada di daerah seluas 30 Ha .Kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan alat mekanis baik pada proses pengupasan, pembongkaran, pemuatan , dan pengangkutan. Hasil penambangan dalam bentuk blok marmer yang dibentuk dari batuan induknya. Pembuatan blok marmer dilakukan dengan pemotongan dengan menggunakan alat potong Diamond Wire Sawing. Target

produksi alat potong diamond wire sawing yang direncanakan adalah 20 m² / hari untuk satu alat potong, baik pemotongan secara horizontal maupun secara vertikal dengan rata – rata jam kerja 7 jam/hari. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan produksi alat diamond wire sawing secara horizontal maupun vertical belum sesuai dengan target produksi yang di rencanakan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui hal – hal yang menyebabkan target produksi tidak tercapai, agar dapat di buat pemecahannya.

1.2. Permasalahan

- Apakah produksi pemotongan alat *diamond wire sawing* selama ini telah memenuhi target yang telah direncanakan?
- Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar produksi alat tersebut dapat memenuhi target yang telah direncanakan?

1.3. Tujuan

- Menentukan apakah produksi alat potong selama ini telah memenuhi target yang direncanakan.
- Menentukan upaya-upaya yang harus dilakukan agar target produksi pemotongan dapat dicapai

1.4. Metodologi

- Studi Literatur
- Pengamatan kondisi lapangan terutama kegiatan pemotongan marmer
- Pengumpulan data primer dan sekunder
- Analisis dan kompilasi data
- Menentukan upaya pemecahan masalah.

2. PENAMBANGAN MARMER

Dalam pembongkaran marmer digunakan 2(Dua) sistem pembongkaran yaitu :

a. Sistem gergaji kawat (*Diamond Wire*)

Sebelum *diamond wire* dipasang terlebih dahulu dibuatkan lubang lewat *wire* dan menyiapkan landasan kerja yang rata agar mesin penggerak *diamond wire* sawing dapat bergerak dengan baik. *Diamond wire* yang akan dipasang terlebih dahulu kedua ujungnya disambung ,lalu di jepit dengan alat penjepit, selanjutnya pemotongan dapat dilakukan dengan arah horizontal maupun vertikal. Sebelum pemotongan dimulai terlebih dahulu *diamond wire* sawing dimasukkan kedalam *pulley*, kemudian selang air ditempatkan pada posisi perputaran *diamond wire sawing* yang berputar agar dapat mengencerkan debu-debu hasil pemotongan.

**Gambar 1 Sistem Gergaji Kawat
(Diamond Wire Sawing)**

Pada sistem ini yang perlu diperhatikan menjaga kualitas penyemprotan air saat pemotongan langsung serta mengatur kecepatan *Diamond wire* sawing pada panel control untuk mencegah kemungkinan putusnya *diamond wire* dan debu-debu hasil pemotongan dapat diencerkan sehingga tingkat polusi dapat diperkecil.

b. Sistem pemboran dan pembajian

Dalam menambang marmer dengan sistem ini pengaruh operasi pemboran sangat menentukan operasi penambangan dengan pemboran dan pembajian didahului oleh pemboran-pemboran.

Pemboran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemboran horisontal dan pemboran vertikal.

Sistem pemboran dan pembajian.

Gambar 2 Sistem Pemboran dan Pembajian

3. PRODUKSI ALAT POTONG

Target produksi alat potong diamond wire sawing secara horizontal maupun vertikal yang direncanakan oleh PT.Mandala Marmer Indonesia, adalah 20 m² untuk satu alat *diamond wire sawing* perhari. Namun berdasarkan pengamatan dilapangan dan hasil perhitungan dari data lapangan diketahui bahwa produksi nyata *diamond wire sawing* secara horizontal adalah 15,97 m²/hari sedangkan produksi *diamond wire sawing* secara vertical adalah 16,51 m²/hari. Jadi masih terdapat kekurangan produksi dari alat potong diamond wire sawing sekitar 17% - 20% dari target yang telah ditetapkan perusahaan.

Tabel 1. Hambatan pada pemotongan marmer secara horizontal

No	Jenis Hambatan	Waktu sebelum perbaikan (menit/hari)	Upaya perbaikan waktu (menit/hari)
1.	Keterlambatan memulai kerja	28,3	15
2.	Berhenti bekerja sebelum istirahat	18,7	5
3.	Rusaknya alat	13,5	10
4.	Air macet	14,8	-
5.	Listrik Mati	13,5	-
6.	Kabel Wire putus	22,7	10
7.	Terjepitnya kabel wire	11,56	5
	Total kehilangan waktu	123,06	45

3.1. Faktor-Faktor Penghambat

Produksi *Diamond Wire Sawing*

Hasil pengamatan di lapangan, banyaknya hambatan-hambatan dan permasalahan dalam proses pemotongan marmer disebabkan antara lain:

1. Disiplin Karyawan
 - Keterlambatan memulai pekerjaan
 - Berhenti bekerja sebelum jam istirahat
2. Kerusakan alat
 - Rusaknya tombol otomatis
3. Faktor – faktor lain:
 - Air macet
 - Listrik padam
 - Kabel wire putus
 - Terjepitnya kabel wire

3.2. Upaya Perbaikan Guna

Meningkatkan Produksi *Diamond Wire Sawing*

Untuk mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemotongan marmer, baik pemotongan secara horizontal, maupun pemotongan secara

vertikal dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Efisiensi Kerja Alat

Guna memenuhi target produksi pemotongan yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar 20 M²/hari maka salah satu langkah konkrit yang harus dilakukan adalah meningkatkan efisiensi kerja *Diamond Wire Sawing* dari kondisi sekarang 70 % menjadi 89 %. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Disiplin Kerja karyawan.

Kurangnya disiplin karyawan karena keterlambatan memulai pekerjaan serta berhenti bekerja sebelum jam istirahat oleh sebab itu dilakukan upaya perbaikan demi meningkatkan disiplin karyawan dengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja serta absensi karyawan.

2. Melakukan Pemeliharaan berkala pada peralatan.

Pemeliharaan pada alat dilakukan pada alat diamond wire sawing namun pemeliharaan alat pada Diamond Wire Sawing dilakukan pada tombol otomatisnya yang sering mengalami kerusakan, maka untuk mengatasinya dilakukan pergantian alatnya guna menghemat waktu perbaikan.

3. Menyediakan Air yang Cukup

Ketersediaan air yang digunakan untuk mengalirkan air pada pemotongan marmer didapatkan dari gunung yang disalurkan melalui pipa namun karena terdapat pipa – pipa yang bocor pada sambungannya mengakibatkan air sering mengalami macet, oleh sebab itu dilakukan perbaikan. Kurangnya pasokan air dapat menyebabkan kabel wire putus karena panas.

4. Menyediakan stok bahan bakar

Faktor penyebab listrik sering mengalami pemadaman adalah habisnya bahan bakar oleh karena itu penyediaan bahan bakar harus terdapat agar tidak terjadi listrik mati.

Tabel 2 Hambatan pada pemotongan marmer secara Vertikal

No	Jenis Hambatan	Waktu sebelum Perbaikan (menit)	Upaya perbaikan waktu (menit)
1.	Keterlambatan memulai kerja	27,1	15
2.	Berhenti bekerja sebelum istirahat	18,1	5
3.	Rusaknya alat	15,5	10
4.	Air macet	12,5	-
5.	Listrik Mati	13,9	-
6.	Kabel Wire putus	23,7	10
7.	Terjepitnya kabel wire	11,8	5
	Total kehilangan waktu	122,6	45

4. PERKIRAAN PENINGKATAN PRODUKSI SETELAH UPAYA PERBAIKAN

4.1 Perkiraan Peningkatan Produksi Pemotongan Marmer Secara Horizontal

Kemampuan produksi Diamond Wire Sawing secara Horizontal dapat di hitung sebagai berikut :

$$K_{pv} = \frac{L}{W_e} \times \text{Efisiensi kerja} \times \text{jumlah alat} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

K_{ph} = Kemampuan produksi horizontal (m²/jam)

L = Luas batuan marmer yang dipotong (m²)

W_e = Waktu edar pemotongan (menit)

Total waktu edar rata – rata dari kegiatan pemotongan horizontal ini adalah 659,72 menit atau 10,99 dengan luas batuan yang dihasilkan adalah 35,93 m², maka pemotongan diamond wire sawing secara horizontal dapat dihitung sebagai berikut :

- a. Produksi diamond wire sawing secara horizontal sebelum upaya perbaikan adalah : 15,97 m² / hari
- b. Produksi diamond wire sawing secara horizontal setelah adanya upaya perbaikan waktu adalah : 20,30 m² / hari
- c. Kemampuan produksi dari alat pemotongan marmer (Diamond wire sawing) secara horizontal dapat ditingkatkan menjadi : 21,33 %

4.2. Produksi Pemotongan Marmer Secara Vertikal

Kemampuan produksi Diamond Wire Sawing secara vertical dapat dihitung sebagai berikut :

$$Kpv = \frac{L}{We} \times Efisiensi\ kerja \times jumlah\ alat \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

Kpv = Kemampuan Produksi Vertikal (m²/hari)

L = Luas Batuan marmer yang dipotong (m²)

We = waktu edar pemotongan (menit)

Total waktu edar rata –rata dari kegiatan pemotongan vertikal ini adalah 630,465 menit atau 10,50 dengan luas batuan yang dihasilkan adalah 35,42 m², maka pemotongan diamond wire sawing secara horizontal dapat dihitung sebagai berikut :

- a. Produksi diamond wire sawing secara vertikal sebelum upaya perbaikan adalah 16,51 m² / hari
- b. Produksi diamond wire sawing secara vertikal sesudah upaya perbaikan waktu adalah : 20,99 m² / hari
- c. Kemampuan produksi dari alat pemotongan marmer (*Diamond wire sawing*) secara vertikal dapat ditingkatkan menjadi : 21,34 %.

Tabel 3
Peningkatan Produksi

No	Pemotongan	Produksi sebelum upaya perbaikan	Produksi setelah upaya perbaikan	Peningkatan produksi
1	Secara horisontal	15,97 m ² /hari	20,30 m ² /hari	21,33 %
2	Secara vertikal	16,51 m ² /hari	20,99 m ² /hari	21,34%

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan perhitungan data yang dilakukan di PT.Mandala Marmer Indonesia, Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi pemotongan horizontal sebesar 21,33% dari 15,97 m³/hari menjadi 20,30 m³/hari, sedangkan pemotongan vertikal meningkat 21,34% dari 16,51 m³/hari menjadi 20,99 m³/hari
2. Faktor–faktor yang menjadi penghambat produksi alat diamond wire sawing adalah disiplin karyawan yaitu keterlambatan memulai pekerjaan, berhenti bekerja sebelum waktu berhenti kerja kemudian kerusakan alat yaitu rusaknya tombol otomatis pada panel control,serta faktor air macet,listrik mati,putusnya kabel wire ,dan terjepitnya kabel wire.

3. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi alat *diamond wire sawing* adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja alat, memberi motivasi kerja pada karyawan serta memberi pemahaman yang cukup terhadap pekerjaan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntoro Bayu**, 2006, *perbaikan tingkat produksi tambang marmer*, Tugas akhir, USTJ Papua
- Henri**, 2003. *Laporan kerja Praktek*, Jurusan Teknik Pertambangan, UVRI, Makassar.
- Irianto ST**, 2004, *Modul Kuliah Lapangan Tambang II*, Jurusan Teknik Pertambangan, USTJ, Papua.
- Laporan Tambang* PT. Mandala Marmer Indonesia
- Layratu, Agthu.**, 2006, *.Skripsi*, Jurusan Teknik Pertambangan, USTJ, Papua.
- Mastin Masrid.**, 2000, *.Skripsi*, Jurusan Teknik Pertambangan, UVRI, Makassar.
- Saing Zubair, MT.**, 2004, *Tambang Terbuka*, Jurusan Teknik Pertambangan, USTJ, Papua.
- Tala Harli, ST**, 2002. *Laporan Kerja Praktek*, Jurusan Teknik Pertambangan, UVRI, Makassar.